

Investigador principal: Eradio E. Rodríguez H. **Cel.** 64230704 **email:** eradio2508@gmail.com / erarodriguez@css.gob.pa

Título de la investigación: Programa de fortalecimiento en competencias laborales específicas en la mejora de la percepción de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario en la ventanilla de citas médicas, Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, año 2025.

Estimado participante: Agradecemos de antemano su colaboración y honestidad al completar este cuestionario. Es importante que no deje ninguna pregunta sin contestar para que podamos obtener una visión completa de su experiencia. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar la calidad del servicio en la ventanilla de citas médicas del Departamento de Registros y Estadísticas de Salud (REGES).

Instrucciones Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y asegúrese de entender bien el enunciado. Si tiene alguna observación o comentario adicional, no dude en consultar.

Marque con una "X" en la opción que corresponde.

Datos generales:	Edad(años): _____	Género:	<input type="checkbox"/> Masculino	<input type="checkbox"/> Femenino
	Tipo de usuario:	<input type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> No asegurado	
	Estado Civil:	<input type="checkbox"/> Soltero(a)	<input type="checkbox"/> Casado(a)	<input type="checkbox"/> Unido(a)
		<input type="checkbox"/> Divorciado(a)	<input type="checkbox"/> Viudo(a)	
	Religión:	<input type="checkbox"/> Católica	<input type="checkbox"/> Protestante	<input type="checkbox"/> Evangélica
		<input type="checkbox"/> Testigo de jehová	<input type="checkbox"/> Adventista	<input type="checkbox"/> Judía,
		<input type="checkbox"/> Musulmana	<input type="checkbox"/> Budista	<input type="checkbox"/> Hindú
		<input type="checkbox"/> Ateo	<input type="checkbox"/> Otra	<input type="checkbox"/>
Área de residencia:	<input type="checkbox"/> Urbana	<input type="checkbox"/> Rural		
Atención en el servicio:	<input type="checkbox"/> Primera vez	<input type="checkbox"/> Subsecuente		
Escolaridad:	<input type="checkbox"/> Sin estudios	<input type="checkbox"/> Primaria	<input type="checkbox"/> Secundaria	
	<input type="checkbox"/> Técnico	<input type="checkbox"/> Universitario	<input type="checkbox"/> Postgrado	
Ocupación:	<input type="checkbox"/> Ama de casa	<input type="checkbox"/> Empleado privado	<input type="checkbox"/> Desempleado	
	<input type="checkbox"/> Estudiante	<input type="checkbox"/> Independiente		
	<input type="checkbox"/> Empleado público	<input type="checkbox"/> Jubilado		

Percepción de la calidad del servicio

1 = Muy insatisfecho 2 = Insatisfecho 3 = Algo satisfecho 4 = Satisfecho 5 = Muy satisfecho

N°	Ítems	Escala				
		1	2	3	4	5
Capacidad de repuesta						
CR.1	¿Considera que el tiempo de espera para recibir el servicio fue adecuado?					
CR.2	¿El personal respondió con rapidez ante sus solicitudes durante el trámite?					
Elementos tangibles						
ET.3	¿El área de atención y los equipos en la ventanilla de citas le parecieron en buenas condiciones?					
ET.4	¿El personal de ventanilla estaba vestido de forma apropiada y con identificación visible?					
Seguridad						
S.5	¿Sintió confianza en la información proporcionada por el personal durante el trámite?					
S.6	¿Considera que el personal mostró suficiente conocimiento para atender sus preguntas de forma profesional?					
Fiabilidad						
F.7	¿El personal realizó el trámite de manera precisa y sin errores?					
F.8	¿Confía en que el servicio se realizó de acuerdo con los procedimientos correctos?					
Empatía						
E.9	¿Percibió que el personal mostró interés en resolver sus inquietudes?					
E.10	¿Considera que el trato recibido fue atento y personalizado a sus necesidades?					

Satisfacción del usuario

1 = Muy insatisfecho 2 = Insatisfecho 3 = Algo satisfecho 4 = Satisfecho 5 = Muy satisfecho

N°	Ítems	Escala				
Comunicación efectiva		1	2	3	4	5
CE.1	¿El personal explicó claramente los pasos a seguir para completar su trámite?					
CE.2	¿Siente que el personal respondió a sus preguntas de manera precisa y comprensible?					
Actitudes profesionales		1	2	3	4	5
AP.3	¿Percibió amabilidad y respeto en el trato del personal durante su atención?					
AP.4	¿Considera que el personal mostró disposición para atender sus necesidades de manera adecuada?					
Conocimientos técnicos		1	2	3	4	5
CT.5	¿Sintió que el personal tenía conocimiento y habilidad en el uso de los sistemas de citas médicas?					
CT.6	¿Considera que el personal respondió de manera precisa y correcta a sus dudas sobre el procedimiento a seguir para obtener su cita médica?					
Clima de confianza		1	2	3	4	5
CC.7	¿Sintió que su información personal fue tratada con respeto y confidencialidad?					
CC.8	¿Percibió que el ambiente en el área de atención le transmitió seguridad?					
Trabajo en equipo		1	2	3	4	5
TE.9	¿Observó que el equipo de trabajo actuó de forma coordinada en su atención?					
TE.10	¿Percibió que los miembros del personal colaboraron para resolver su solicitud sin contradicciones?					

